

Шандрук С.К.,

Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

**ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ «КРЕАТИВНИЙ
ПОТЕНЦІАЛ»**

**THEORETICAL ANALYSIS OF THE PHENOMENON "CREATIVE
POTENTIAL"**

The paper presents the results of theoretical analysis of the phenomenon of creative potential, reveals the impact of its components on the psychological well-being of the individual.

As a result of conceptualization of the phenomenon of creative potential of the individual revealed its basic components, represented by figurative and verbal creativity, which allow to solve creative tasks of any content in any subject field, regardless of the specific activities of the subject; socio-psychological components represented by the creative environment in which creative activity is realized, communicative and social creativity, which enable the creative nature of communication and interaction in the group; regulatory components of creative potential, represented by motivation of creativity as an interest in creative activity, willingness to take risks as a tendency to solve complex problems and search for thrills, metacreativity as a regulatory mechanism of creative activity.

Keywords: creative potential, psychological well-being, need for self-actualization, need for self-development, value of creativity, life-creating abilities, motivation of creativity, readiness for risk, goal creativity, social and communicative creativity, figurative and verbal creativity.

Категорія «потенціал» (від латинського *potencia* – можливість, сила) охоплює всі педагогічні концепції сучасної освіти. У теорії й методиці професійної освіти визначені наступні види потенціалу: аксіологічний, виховний, інтелектуальний та інші, що підтверджує актуальність розвитку даної категорії. У наукових працях закордонних і вітчизняних дослідників поняття «потенціал» визначається неоднозначно, зокрема як: «засоби, запаси, джерела, які є в наявності і можуть бути мобілізовані для досягнення певної мети або розв'язання певної задачі» (Федонін, 2004: 7), «узагальнена, збірна характеристика ресурсів, прив'язана до місця й часу» (Абалкин, 1981: 214), можливість, яка «втілюючись у дійсності, вдосконалюється, залишаючись вірогідною можливістю» (Келле, 2001:13), вважають, що «потенціал – джерела, можливості, засоби, паси, які можуть бути приведеними в дію, використані для вирішення якоїсь задачі, досягнення певної цілі, можливості окремої особи, суспільства, держави, підприємства в певній галузі» (Хомяков, Бакум, 2007: 11).

Креативний потенціал особистості може розглядається як інтегративна якість особистості, що відображає сукупність творчих сил; визначає готовність і можливість до творчої самореалізації й саморозвитку, до втілення нових, оригінальних ідей; забезпечує ефективну взаємодію

особистості з іншими людьми й продуктивність її діяльності у будь-якій галузі виробництва (Петрушрава, 2014).

Термін «творчий потенціал» у психології й педагогіці трактується як:

- «динамічна інтегративна якість особистості, що є передумовою й результатом творчої діяльності та визначає спрямованість, готовність і здатність особистості до самореалізації й саморозвитку» (Каракулін, 2007: 7);

- «цілісний комплекс діяльних здатностей й інших особистісних якостей, необхідних для активної й компетентної участі в діяльності з накопичення наявного соціального досвіду» (Савельєв, Мкртчян, Транєв, 2010: 312);

- «особистісна інтегративна риса характеру, що виражається у ставленні (позиції, установці, спрямованості) людини до творчості» (Матюшкін, 2003);

- «характерна риса індивіда, що визначає міру його можливостей у творчому самодійсненні й самореалізації» (Копосова, 1994: 11);

- «система особистісних характеристик, «сутнісних сил» людини, її здатностей, знань, умінь, переконань, схильностей, які є умовою її актуалізації до самореалізації та саморозвитку у творчості (Устинова, 2000: 25);

Л. Дорфман (2005) розуміє поняття креативного потенціалу як певну можливість, яка трактується як вірогідність виникнення «креативних подій». Автор наголошує на тому, що про креативний потенціал особистості можна судити щонайменше в трьох рідних відносинах. По-перше, маються на увазі певні відношення між креативним потенціалом особистості та креативною поведінкою (і його продуктами). Креативну поведінку можна прогнозувати за оцінкою креативного потенціалу особистості. По-друге, йдеться про певні відносини між креативним потенціалом особистості та її передумовами, до яких відносяться механізми, умови, чинники, які можуть бути предикторами креативного потенціалу особистості. По-третє, маються на увазі певні відносини між креативним потенціалом особистості та креативними особливостями особистості. За креативним потенціалом особистості можна передбачати становлення креативних особливостей особистості. Креативний потенціал – це можливе, а креативна особливість – це те, що відбулося. Креативним потенціалом може бути певний загальний фактор, що сприяє розгортанню та становленню креативних особливостей особистості (Дорфман, 2005).